

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TARIX FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY
INNOVATSION YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

Xakimova Ra'no

Jizzax viloyati Do'stlik tumani 14-umumiy o'rta ta'lim
maktabi tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8423786>

Annotatsiya. Umumta'lim maktablarida tarix fanini o'qitishda zamonaviy innovatsion yondashuvlardan foydalanish haqida fikr mulohazalar yuritiladi. Tarix ta'limi o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, madaniy tushunish va fuqarolik faolligini rivojlantirishning asosidir. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda o'qitishning an'anaviy usullari umumta'lim maktablari o'quvchilarini qiziqtirish uchun yetarli emas. Tarixni o'qitishda zamonaviy innovatsion yondashuvlarni integratsiyalash chuqur va qiziqarli o'rganish tajribasini yaratishi mumkin.

Kalit so'zlar: maktablar, tarix fani, zamonaviy o'qitish, innovatsion yondashuv, multimedia vositalari, video darsliklar, interfaol metodlar, tarixiy simulyatsiya.

USE OF MODERN INNOVATIVE APPROACHES IN TEACHING HISTORY IN
SECONDARY SCHOOLS

Abstract. Considerations are made about the use of modern innovative approaches in the teaching of history in general education schools. History education is the basis for developing students' critical thinking, cultural understanding and civic engagement. In today's rapidly developing world, traditional methods of teaching are not enough to interest students of general education schools. Integrating modern, innovative approaches to teaching history can create a deep and engaging learning experience.

Key words: schools, history, modern teaching, innovative approach, multimedia tools, video textbooks, interactive methods, historical simulation.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. Рассмотрены вопросы использования современных инновационных подходов в преподавании истории в общеобразовательной школе. Историческое образование является основой для развития критического мышления учащихся, культурного понимания и гражданской активности. В современном быстро развивающемся мире традиционных методов обучения недостаточно, чтобы заинтересовать учащихся общеобразовательных школ. Интеграция современных,

инновационных подходов к преподаванию истории может создать глубокий и увлекательный опыт обучения.

Ключевые слова: *школа, история, современное обучение, инновационный подход, мультимедийные средства, видеоучебники, интерактивные методы, историческое моделирование.*

Tarixni o'qitishdagi eng ta'sirli zamonaviy yondashuvlardan biri bu interfaol multimedia ta'lim vositalaridan foydalanishdir. Ular orasida virtual haqiqat simulyatsiyalari, kengaytirilgan haqiqat ilovalari va ta'limga oid video o'yinlar kiradi. Ular orqali o'quvchilar tarixiy voqealarga deyarli qadam qo'yishlari mumkin, o'tmish haqidagi tushunchalarini qiziqarli va immersiv tarzda kuchaytiradi. Ilovalar tarixiy tasvirlar va ma'lumotlarni haqiqiy dunyoga qo'shib, tarixni sinf doirasida jonlantirishi mumkin. O'quv video o'yinlari nafaqat o'rganishni qiziqarli qiladi, balki tarixiy tahlilda muhim ahamiyatga ega bo'lgan muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rag'batlantiradi.

Raqamli hikoya qilish tarix sinflarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan yana bir innovatsion uslubdir. O'quvchilar tarixiy voqealar yoki shaxslarni muloqot qilish uchun tasvirlar, videolar va hikoyalarni o'z ichiga olgan multimedia taqdimotlarini yaratishi mumkin. Bu usul nafaqat tadqiqot va taqdimot mahoratini oshiribgina qolmay, balki tarixga ijodiy nuqtai nazardan yondashish imkonini ham beradi. O'quvchilarni o'z hikoyalarini yaratishga rag'batlantirish tarixiy kontekstlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi va o'rganilayotgan odamlar va voqealarga nisbatan hamdardlikni rag'batlantiradi.

Birlamchi manbalardan foydalanish tarixiy tadqiqotning asosiy jihati hisoblanadi. Raqamlashtirilgan tarixiy hujjatlar, xatlar, fotosuratlar va artefaktlar kabi birlamchi manbalarni tahlil qilishning innovatsion usullarini integratsiyalash o'quvchilarning tahliliy ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Onlayn ma'lumotlar bazalari va arxivlar birgalikda kirish va tahlil qilish mumkin bo'lgan asosiy manbalarning keng omborini taqdim etadi. O'quvchilarni ushbu manbalarni tanqidiy baholashga yo'naltirish ularga tarixiy voqealar haqida nozik tushunchani rivojlantirishga yordam beradi va ularni mavjud ma'lumotlarning ishonchliligi va noto'g'riligiga shubha qilishga undaydi.

Gamifikatsiya o'yin elementlarini o'yindan tashqari kontekstlarga kiritib, o'rganishni yanada interaktiv va qiziqarli qiladi. Tarixga oid viktorinalar, boshqotirmalar va o'quv stol o'yinlari sinf muhitini o'zgartirishi mumkin. Bunday tadbirlar nafaqat tarixiy bilimlarni mustahkamlaydi,

balki sog'lom raqobat va jamoaviy ishlashga yordam beradi. Gamifikatsiya yutuq va motivatsiya tuyg'usini uyg'otadi, o'quvchilarni tarix fanlarida faol ishtirok etishga va ustunlikka undaydi.

Doimiy rivojlanib borayotgan ta'lim landshaftida texnologiya kuchidan foydalanish o'quvchilarni jalb qilish va ularning ta'lim tajribasini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ko'pincha an'anaviy deb qabul qilingan tarix saboqlari innovatsion o'tish texnologiyalarini kiritish orqali inqilobga aylanishi mumkin. Bu vositalar o'tmish va hozirgi zamon o'rtasidagi tafovutni bartaraf etib, tarixiy voqealarni sinfda jonlantiradi. Kengaytirilgan haqiqat tarix ta'limida o'zgartiruvchi vosita sifatida paydo bo'ldi. Kompyuterda yaratilgan kontentni real dunyoga joylashtirish orqali ilovalari o'quvchilarga tarixiy asarlar va joylar bilan o'zaro muloqot qilish imkonini beradi. Tasavvur qiling-a, o'quvchilar o'z sinflarida qadimiy sivilizatsiyalarni o'rganmoqdalar, artefaktlarni yaqindan ko'rib chiqmoqdalar yoki tarixiy diqqatga sazovor joylar bo'ylab sayr qilmoqdalar. O'quvchilarni o'tmish bilan bevosita bog'laydigan, tarixni aniq va unutilmas holga keltiradigan immersiv tajriba yaratadi.

Tarix darslari uchun mo'ljallangan interaktiv ta'lim ilovalari o'quvchilarning tarixiy mazmun bilan shug'ullanishi uchun dinamik usulni ta'minlaydi. Ushbu ilovalar ko'pincha turli xil o'rganish uslublariga mos keladigan interaktiv vaqt jadvallari, viktorinalar va multimedia elementlarini o'z ichiga oladi. Masalan, o'quvchilarga Ikkinchi jahon urushini interaktiv xaritalar, multimedia taqdimotlari va virtual sayohatlar orqali o'rganish imkonini beruvchi ilovalar tarixni jonlantiradi, qiziquvchanlik va o'rganishda faol ishtirok etadi.

Muzeylar va arxivlarni raqamlashtirish tarixiy ashyolar va hujjatlardan foydalanishni demokratlashtirdi. Virtual muzeylar va onlayn arxivlar o'quvchilarga turli davrlar va madaniyatlarga oid ko'plab tarixiy materiallar bilan tanishish imkoniyatini beradi. Ushbu platformalarda ko'pincha batafsil tushuntirishlar, audiovizual manbalar va o'quvchilarni muayyan tarixiy mavzularni chuqurroq o'rganishga undaydigan interaktiv xususiyatlar mavjud. Raqamli arxivlar jug'rofiy tafovutni bartaraf etib, o'quvchilarga asosiy manbalarni o'rganish va turli nuqtai nazarlardan tushuncha olish imkonini beradi.

Tarixiy simulyatsiya o'yinlari tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga o'quvchilarni o'tmish bilan tanishtirishning innovatsion usulini taqdim etadi. O'yinlar o'quvchilarni tarixiy voqealarda faol ishtirok etadigan dinamik ta'lim muhitini yaratadi, ularni stsenariylarni tahlil qilishga va turli vaqt davrlarining murakkabliklarini tushunishga undaydi.

Tarix darslarida o'tish texnologiyalarining integratsiyalashuvi o'quvchilarning o'tmishni idrok etish va o'zaro munosabatini tubdan o'zgartiradi. Kengaytirilgan reallik, interaktiv ta'lim

ilovalari, raqamli muzeylar, tarixiy simulyatsiya o'yinlari va virtual reallik ekskursiyalari o'quvchilarning tasavvurlarini o'ziga rom etuvchi turli va immersiv tajribalarni taklif etadi. Ushbu innovatsion vositalarni qo'llagan holda, o'qituvchilar tarix saboqlarini vaqt bo'ylab jozibali sayohatlarga aylantirishi, o'tmishni o'rganishga bir umrlik ishtiyoqni uyg'otishi va tarixiy savodxon va qiziquvchan shaxslarning yangi avlodini tarbiyalashi mumkin.

Xulosa: Umumta'lim maktablarida tarix fanini o'qitishga zamonaviy innovatsion yondashuvlarni joriy etish sinfdagi tajribani jonlantiradi. Interfaol multimediali o'rganish, raqamli hikoyalar, hamkorlikdagi onlayn loyihalar, asosiy manbalarni tahlil qilish va o'yinlashtirish o'quvchilarga o'tmishni o'rganish uchun turli xil va qiziqarli imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu usullarni qo'llagan holda, o'qituvchilar tarixga umrbod ishtiyoqni uyg'otishi, tanqidiy fikrlaydigan va xabardor global fuqarolar avlodini tarbiyalashi mumkin. Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan, innovatsion tarix ta'limi imkoniyatlari cheksiz bo'lib, o'tmishni o'rganish hozirgi kabi dinamik va jonli kelajakni shakllantiradi.

REFERENCES

1. Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. O'qituvchi. 2014.
2. J.G.Yo'ldoshev. Ta'lim yangilanish yo'lida. O'qituvchi. 2020.
3. R.H.Murtazayeva. "O'zbekiston tarixi". T., "O'AJBNT", 2013, 380-bet.
4. R.Shamsutdinov, Sh.Karimov. "Vatan tarixi". 1-qism. T., "Sharq", 2010, 299-320-bet.
5. Ahmadali Asqarov. "O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi".T., "Universitet", 2007, 149-185-bet.
6. Каракулович Ю. А., Исмоиловна А. З. (2021). ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИЙ И ЭМОЦИЙ В МИРОВОЙ ПСИХОЛОГИИ. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(10), 419-421.
7. Исмоиловна А. З., Нарзуллаевна К. Г. (2022). В процессе формирования личности, преодоления эмоционального состояния в семейном окружении. *Евразийский журнал гуманитарных и социальных наук*, 6, 31-33.
8. Ismoilovna, A. Z. (2021). Methodology of organizational capacity development in gifted children. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1957-1961.
9. Ismoilovna, A. Z. (2022). Prerequisites for identifying gifted children and shaping their abilities. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(6), 308-311.